

10-0,4 KV ELEKTR TARMOQLARDA YUQORI GARMONIKALARNI BARTARAF ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Tovboyev Akram Nurmonovich

NavDKTU “Elektr energetika” kafedrası professori, texnika fanlari doktori

Usarov Uktam Turatovich

SamDAQU “Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrası professori, fizika-matematika fanlari nomzodi

N.J.Shakarov

SamDAQU “Ijtimoiy va tabiiy fanlar” kafedrası dotsenti, texnika fanlari nomzodi

Ahatov Samat Ahtam o‘g‘li NavDKTU Energo-mexanika fakulteti,

11M-25 ET guruh magistiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19698587>

Annotatsiya. Ushbu ishda reaktiv quvvat kompensatsiyasining elektr energiyasi sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri muhim mavzulardan biri bo‘lib, bu energetika tizimining samaradorligini oshirish va elektr energiyasidan tejamkor foydalanishga yordam berishi, elektr ta‘minoti tizimi elementlari va reaktiv quvvat kompensatsiyasining roli, reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishning muhimligi, reaktiv quvvatni kompensatsiya qilishning qo‘llanilish sohalari, energetika qurilmalarining chiziqli bo‘lmagan yuklamalari va elektr energiyasi sifati, yuqori garmonikalarning kelib chiqish sabablari va ularni kamaytirish kabi holat va jarayonlar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. elektr energiyaning sifati, chastota o‘zgartirgichlar, to‘g‘rilagich, inventorlar, yuqori garmonikalar.

Hozirgi kunga elektr energiyaning sifati transport, aloqa, yirik korxonalar va maishiy sohalarda bir tekis yoki barqaror ishlashini taminlashda juda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Tarmoqlarda bir necha xil yarim o‘tkazgichli qurilmalarning ishlashi, misol uchun inventorlar, chastota o‘zgartirgichlar, to‘g‘rilagichlar va shunga o‘xshash qurilmalarning qo‘llanilishi elektr energiyasining sifat ko‘rsatkichlarni buzadi. Natijada elektr qurilmalarning ishonchliligi kamaytiradi hamda energiya sarfining oshishiga olib keladi.

10-0,4 KV elektr liniyalar aholi va mahalliy sanoatning elektr energiya bilan taminlovchi asosiy bo‘g‘in hisoblanadi.

Zamonaviy elektr ta‘minoti tizimlarida noan‘anaviy yuklamalar (inventorlar, chastotali boshqaruv qurilmalari, tiristorli o‘zgartirgichlar) keng qo‘llanilishi natijasida tok va kuchlanish shakllari sinusoidalligini yo‘qotadi. Bu esa yuqori garmonikalarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Yuqori garmonikalar quyidagi energiya yo‘qotishlarni oshiga, transformator va kabellarni qizishiga, himoya vositalarining noto‘g‘ri ishlashiga va elektr energiyasi sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi oqibatlarga olib keladi.

Garmonikalar – bu asosiy chastotaning (50 Hz) butun ko‘paytmalari bo‘lgan tok yoki kuchlanish komponentlaridir. Kuchlanishning garmonik tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

$$u(t) = U_1 \sin(\omega t) + \sum_{n=2}^{\infty} U_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

Bu yerda:

- U_1 – asosiy garmonika amplitudasi
- U_n – n-garmonika amplitudasi

Garmonik buzilish darajasi **THD (Total Harmonic Distortion)** orqali baholanadi:

$$THD = \frac{\sum_{n=2}^{\infty} U_n^2}{U_1} \times 100\%$$

10–0,4 kV tarmoqlarda garmonikalar asosiy **manbalari** chastota o‘zgartirgichlar (VFD), invertorlar (QQE – quyosh stansiyalari), kompyuter va server qurilmalari, LED yoritish tizimlari va elektr pechlar hisoblanadi. Bu turdagi elektr tarmoqlarda paydo bo‘ladigan yuqori garmonikalar transformatorlarning ortiqcha qizishi, kabel izolyatsiyalarning tez erishi, himoya qurilmalarning noto‘g‘ri ishlashi, kondensator bankalarning buzilishi kabi bir qancha muammolarga olib keladi.

Natijada tarmoqda uzilishlar ko‘payadi, ekspluatatsiya xarajatlari ortadi hamda istemolchilarning elektr jihozlarning ishlash soatlari qisqaradi. Bu mavzuning asosiy dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda istemolchilarning oshishi yildan yilga oshib borayotgan bir paytda elektr energiyasining sifatini yaxshilash, ayniqsa yuqori garmonikalarni qisqa muddatda kamaytirish juda muhim bo‘lib qolmoqda. Bugungi kunda yuqori garmonikalarni bartaraf qilishda aktiv filtrlar, faza siljitivchi transformatorlar, shuningdek, gibrit texnologiyalardan keng qo‘llanilmoqda.

Bu borada asosan ko‘p fazali o‘zgaruvchan transformatoridan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Bunday transformatoridan foydalanishdan maqsad tok yoki kuchlanish impulslari sonini oshirishdir. Nazariy jihatdan uch fazali to‘g‘rilagichlar 6-impulsliligi to‘g‘rilagichlar deb qaraladi. Chunki uch fazali transformator fazalarini almashtirish orqali yana uch fazali to‘plamni hosil qilinadi. Bunday holatda to‘g‘rilagichning kirishi 6 fazadan iborat bo‘lib, u 12-impulsliligi to‘g‘rilagich holatiga keladi. Agar uch fazali transformator fazalarni siljitilsa, uch fazali yana uchta to‘plamni hosil qilish mumkin va to‘g‘rilagich kirishi 12 fazadan iborat bo‘lib, bu 24-impulsliligi to‘g‘rilagich hosil qilinadi. To‘g‘rilagich impulslar soni qanchalik katta bo‘lsa, kirish oqimining garmoniklari qanchalik kichik bo‘lsa va elektr tarmog‘ining garmonik ifloslanishi shunchalik kamayishiga erishiladi.

Faza o‘zgaruvchan transformatorlar birqancha qulayliklarga ega bo‘lishiga qaramay ularning ma‘lum bo‘lgan bir qancha kamchiliklari ham bor. Misol uchun, tan narxining qimmatligi, o‘rnatilishda konstruksiyasining murakkabligi, boshqarish panelining mexanik, ya‘ni qo‘l bilan boshqarilishi, massasining og‘irligi yoki o‘ramlar sonining ko‘pligi va eng asosiy kamchiligi faza burchagini tog‘rilash jarayonining ko‘p vaqt ta‘lab etishi bo‘lib, bu esa bazi bir tezkor tizimlarda bir qancha kamchiliklarga olib keladi. Agar yuqori garmonikalar bartaraf qilinmasa transformatorlarda, kabellarda qizish oshib ketadi. Buning natijasida ularning ishlash muddati kamayadi, shu bilan bir qatorda izolyatsiya qismining erishi hisobiga qisqa tutashuv bo‘lishi mumkin, bu esa kapital ta‘mirlash vaqtini oshishiga olib keladi.

Energetika tizimini sifatli quvvat bilan ta‘minlash — shu jumladan, garmonikalarni kompensatsiya qilish — faqat foydalanuvchilarning vazifasi emas, balki energiya yetkazib beruvchilar hamda elektr va elektron jihozlar ishlab chiqaruvchilar ham bu borada muayyan mas‘uliyatga ega. Umuman olganda, energiya ta‘minotchilari ta‘minot nuqtalarida kuchlanish

sifatini saqlab turishlari kerak, ishlab chiqaruvchilar esa o‘z mahsulotlarini shunday loyihalashlari zarurki, ular tarmoqdagi tok sifatini buzmasin, garmonik tebranish yoki kuchlanish o‘zgarishlarini keltirib chiqarmasin.

Shuningdek, foydalanuvchilar ham o‘z tizimlarida quvvat sifatini yetarlicha yuqori darajada saqlashlari lozim, shunda ular umumiy tarmoqdagi quvvat sifatini yomonlashtirmaydi va boshqa iste‘molchilarga salbiy ta‘sir ko‘rsatmaydi. Ushbu standartlar quvvat sifatini yuqori darajada saqlash uchun zarur bo‘lgan talab va majburiyatlarni belgilaydi. Har bir tomon, ya‘ni ta‘minotchi, ishlab chiqaruvchi va foydalanuvchi o‘ziga tegishli normalarga rioya qilishi zarur — bu nafaqat tarmoqda energiya sifatini saqlash, balki huquqiy muammolarning oldini olish uchun ham muhimdir.

Xulosa. Tadqiqotlarda quvvat sifati standartlari haqida qisqacha ma‘lumot berilgan bo‘lsa-da, ularning amaliy qo‘llanilishi, majburiyligi va talablarining batafsil tahlili yetarli darajada o‘rganilinmagan. Bu esa tarmoq quvvat sifatini ta‘minlashda muhim metodik asos sanaladi. Shuningdek, faol kuch filtrlarning turli topologiyalarini taqqoslovchi ishlar ko‘p bo‘lsa-da, ular odatda ikki darajali konvertorlar bilan cheklanadi. Har bir topologiyaning optimal qo‘llanilishini aniqlash uchun keng qamrovli solishtirma tahlillar talab etiladi. Real tarmoqlarda taklif etilgan yechimlarni sinovdan o‘tkazgan ishlar juda kam. Chunki, har bir elektr tarmog‘ining o‘ziga xos xususiyatlari mavjud: masalan, avtomobil zavodi, mehmonxona yoki teatr tarmoqlari bir-biridan ancha farq qiladi. Hatto bir xil sohada ham quvvat sifati muammolarining sabablari turlicha bo‘lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha ko‘proq tarmoq turlarini o‘rganish, ularning o‘zaro farqlarini aniqlash va taklif etilgan yechimlarning samaradorligini isbotlash muhimdir. Bu esa quvvat sifati bo‘yicha yechimlarni kengroq amaliy auditoriyaga taqdim etish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. IEEE Standard 519-2014. (2014). *IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).
2. European Committee for Electrotechnical Standardization. (2010). *EN 50160: Voltage Characteristics of Electricity Supplied by Public Distribution Systems*.
3. European Parliament and Council. (2014). *Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU*. Official Journal of the European Union.
4. Akagi, H., Watanabe, E. H., & Aredes, M. (2017). *Instantaneous Power Theory and Applications to Power Conditioning*. Wiley-IEEE Press.
5. Bollen, M. H. J., & Gu, I. Y. H. (2006). *Signal Processing of Power Quality Disturbances*. Wiley-Interscience.
6. Кувандиков О. и Усаров У. (октябрь 2025 г.). Магнитоспротивление монокристалла кобальта при низких температурах. В *материалах конференции AIP* (т. 3377, № 1, стр. 050001). ООО «АИП Паблишинг».
7. Товбаев, А., Тогаев, И., Усаров, У., и Нодиров, Г. (2025, ноябрь). Компенсация реактивной мощности помогает поддерживать стабильный профиль

напряжения в сети. В сборнике трудов конференции AIP (том 3331, № 1, стр. 060014). AIP Publishing LLC.

8. Kondorsky, E. I., Galkina, O. S., Ivanovsky, V. I., Cheremushkina, A. V., & Usarov, U. T. (1973). Anisotropy of Galvanomagnetic Effects in a Co Single Crystal. *Zhur. Eksper. Teoret. Fiziki*, 65, 5.